

Ганна Чамлай

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта,

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

Вінниця, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація. У статті здійснено дефінітивний аналіз понять дослідження «фольклор», «художньо-мовленнєва діяльність». Уточнено зміст і особливості використання фольклору для становлення художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Встановлено, що особлива цінність фольклорних творів полягає в тому, що вони сприяють мовленнєвому розвитку дітей, починаючи з раннього віку.

Ключові слова: фольклор, мовлення, художньо-мовленнєва діяльність, діти дошкільного віку.

Abstract. The article provides a definitive analysis of the research concepts «folklore», «artistic and speech activity». The content and features of the use of folklore for the development of the artistic and speech activity of preschool children are clarified. It has been established that the special value of folklore works is that they contribute to the speech development of children, starting from an early age.

Key words: folklore, speech, artistic and speech activity, children of preschool age.

Постановка проблеми та її актуальність. Повага до мови, культури, традицій українського народу розпочинається для дошкільників з долучення до творів народної творчості, оскільки в казках, утішках, забавлянках, прислів'ях і приказках, скоромовках міститься глибокий виховний і розвивальний потенціал, який передається яскравою, доступною й близькою дитині образною народною мовою.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Перші психолого-педагогічні дослідження впливу фольклору на розвиток малюка були спрямовані передусім на реалізацію морального й естетичного виховання особистості (О. Запорожець, Н. Карпінська, К. Ушинський). У наш час науковці й педагоги-практики наголошують на значно ширшому потенціалі народної творчості. Сучасні дослідники А. Богуш, Н. Гавриш, І. Лапшина, Н. Луцан та інші надають великого значення використанню фольклору під час навчання дітей української мови. Лінгводидактичні аспекти та методичні питання художньо-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку розкрито в дослідженнях А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Калмикової, І. Козак, Т. Котик, К. Крутій, І. Лапшиної, Т. Піроженко та інших.

Формулювання **цілей статті**. Головною метою даної роботи є теоретично розкрити й обґрунтувати особливості використання фольклору для становлення художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема розвитку мовлення дітей раннього та дошкільного віку набуває особливої актуальності у зв'язку з модернізацією дошкільної освіти, оновленням змісту, вдосконаленням форм, методів і технологій навчання дітей української мови, розвитку культури мовлення та мовленнєвого спілкування.

А. Богуш, Н. Гавриш Т. Котик розглядають художньо-мовленнєву діяльність (ХМД) як «специфічний вид діяльності, пов'язаний із сприйманням, розумінням і відтворенням дітьми змісту художніх творів у різних видах ігор (музичних, театралізованих, словесних, дидактичних, іграх-драматизаціях тощо) і театралізованих дійств» [1, с. 80].

На думку дослідниці І. Руснак, дитячий фольклор – це сукупність зразків усної народної творчості, яка складається із класичних та сучасних фольклорних форм і функціонує у дитячому середовищі або виконується спеціально для дітей [6].

Науковиця А. Богуш рекомендує педагогам використовувати в роботі з дітьми найкращі зразки народної мудрості – малі фольклорні жанри (колисанки, забавлянки, утішки, лічилки, примовки, заклички, приспівки). Адже вони наближені до дитячого світу та долучають малят до традицій і звичаїв їх предків.

Малим фольклорним жанрам притаманна низка особливостей, які приваблюють дитину, а саме: невеликий обсяг тексту; доступність змісту; захоплюючий ігровий сюжет; використання художньо-зображувальних засобів мови; поєднанням словесного матеріалу з елементами гри та супровідними рухами; відповідність віковим особливостям дітей. Малі фольклорні твори відзначаються ритмічністю, виразністю та легкістю для запам'ятовування [4, с. 11].

Читання, слухання, розігрування фольклорних творів, промовляння їх разом із дорослим збагачують словниковий запас дітей, розвивають артикуляційний апарат, формують уміння усвідомлювати й відтворювати почуте. Вихователі використовують український фольклор у процесі роботи з художньою літературою та в повсякденному житті. Організуючи роботу з дітьми щодо ознайомлення з різними жанрами фольклору, необхідно врахувати те, що фольклорний матеріал для дітей повинен бути доступним, зрозумілим, відповідати рівневі їхнього розвитку. Відомо, що чим більше дитина знає різножанрових фольклорних текстів, тим глибше в неї розвинене мовлення.

Науковиця Н. Гавриш зауважує, що одним із завдань вихователя є вміння зацікавити дітей фольклорними творами, навчити розуміти їх зміст і повторювати за дорослими слова, фрази, тексти. Педагог повинен за допомогою наочних матеріалів (іграшки, картинки, рухи тощо) яскраво показати дошкільникам фольклорний твір [2].

Особлива цінність фольклорних творів полягає в тому, що вони сприяють мовленнєвому розвитку дітей, починаючи з раннього віку. Через гру словами й звуками фольклор допомагає виявити специфіку української мови, характерну для неї співучість, виразність та образність. Доступність, недовготривалість малих фольклорних жанрів насичує процес розвитку мовлення позитивними емоціями, робить його цікавим і привабливим, що позитивно впливає на ефективність освітнього процесу в умовах ЗДО.

Систематична робота над творами малих фольклорних жанрів збагачують словник дітей новими поняттями, граматичними конструкціями, удосконалює звуковимову вихованців, допомагає послідовно та логічно викладати думки, виховують інтерес і любов до рідного слова.

Висновки і перспективи. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури дозволяє стверджувати, що використання різноманітних жанрів українського фольклору є ефективним засобом розвитку мовлення дітей. Фольклор розглядається як важливий компонент психолого-педагогічної системи, яка цілеспрямовано використовується для базової підготовки особистості до вирішення проблем у майбутньому. Перспективи подальших розвідок вбачаємо в розробці методичних рекомендацій щодо використання фольклору для становлення художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

Список використаних джерел

1. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови : Підручник. Київ : Вища шк., 2007. 542 с.
2. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення. Київ : Ред. загальнопед. газ., 2005. 128 с.
3. Колеснік К., Комарівська Н., Карук І., Пахальчук Н. Розвиток зв'язного мовлення старших дошкільників засобами театралізації. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*. Вип. 17(2). Слов'янськ, 2022. С. 104–115.
4. Маліновська Н. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору. *Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»*. 2015. № 11. С. 11–14.
5. Основи вітчизняної дошкільної лінгводидактики: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра, спеціальності 012 Дошкільна освіта / укл. І. М. Лапшина, К. А. Колеснік. Вінниця : ТОВ Ландо ЛТД, 2018. 224 с.
6. Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. Київ : ВЦ "Академія", 2010. 304 с.